

2.2.2. ANALIZA SECTORULUI ENERGIILOR ALTERNATIVE, ÎN PERIOADA 2011-2015

Brîndușa COVACI

În perioada 2011-2014, balanța mondială producție-consum a energiei primare și secundare s-a caracterizat printr-o tendință generală de creștere, în ultimul an ritmul nefiind atât de susținut. Conform datelor oferite de către Enerdata¹¹, în perioada analizată (2011 – 2014), ritmul de creștere s-a situat la 1,7% pe an, comparativ cu perioada anterioară (2009 – 2011), când ritmul de creștere a fost, în medie, de 3,5% pe an. Aceasta se datorează, în principal, impactului crizei financiare și economice precum și încetării creșterii ofertei de energie provenită din surse convenționale. În ultimul deceniu, se remarcă un trend ascendent al energiei neconvenționale (alternative) în detrimentul celei convenționale. Energiile alternative tind să ocupe o poziție din ce în ce mai importantă atât în volumul producției totale de energie, cât și în cel al consumului industrial și casnic. Pe ansamblul perioadei 2011-2014, ritmul de creștere al ofertei de energie (producție+import) a evoluat nesemnificativ (+1,9%).

După cum se poate observa din figura 1, utilizarea energiei din surse alternative ocupă o pondere din ce în ce mai mare în balanța totală.¹²

Figura 1. Piața mondială a energiei în perioada 1980-2030

Surse: Istoric – Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (May-July 2005), www.eia.doe.gov; Estimări/prognoze - EIA, System for the analysis of Global Energy Markets (2006), www.eia.doe.gov

Cele mai uzuale forme de energii alternative sunt energia nucleară și energiile regenerabile. Dintre energiile regenerabile cele mai cunoscute forme sunt: energia hidroelectrică, energia eoliană, energia provenită din biomasă, energia produsă prin utilizarea reziduurilor, energia geotermală, energia solară, energia fotovoltaică.

Producția, respectiv consumul de energii alternative și nucleară sunt influențate și de scăderea prețurilor. După cum se observă din figura 2, costurile previzionate ale producției de energie nucleară în 2016 sunt de 119\$/MWh – cel mai mic nivel din categoria energiilor alternative. Ierarhia costurilor pentru alte tipuri de energii regenerabile va fi următoarea: energia eoliană – 149,3\$/MWh, energia solară – 256\$/MWh, energia fotovoltaică – 396,1\$/MWh. Inițial energia nucleară era considerată una dintre cele mai costisitoare surse alternative, deoarece multe dintre marile reactoare erau în construcție. În prezent, după ce multe dintre reactoare au fost definitivare și date în folosință, energia nucleară prezintă costuri din ce în ce mai scăzute.

¹¹ Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2014, <https://yearbook.enerdata.net/>

¹² Tom James, Energy markets: price risk management and trading, Wiley Finance, Singapore, 2008, p. 80

Figura 2. Costul estimativ al noilor tipuri de resurse energetice, previziune 2016

Sursa: - Andrew Klein, Clean Energy, Guaranteed: Why Nuclear Energy Is Worth the Cost, Progressive Policy Institute, Martie 2010, p. 4

1. Energia nucleară în perioada 2011-2015

Costurile uraniului (U_3O_8), materia primă de bază pentru generarea de energie nucleară, totalizează aproximativ 28% din costul total al energiei nucleare. Cu toate că prețul uraniului este momentan în declin se preconizează că trendul din următorii ani se va modifica, Acest scenariu este posibil în condițiile diminuării rezervelor de uraniu ale planetei, respectiv ale crizelor economice și situației geo-politice din țările care dețin peste 30% din producția mondială de uraniu: Kazakhstan, Namibia, Nigeria și Uzbekistan.¹³

Reducerea prețurilor la uraniu din ultimul deceniu a condus la intensificarea utilizării energiei nucleare (prețurile au fost în scădere cu 70,3%, de la +113\$/lb în 2007 la +33,47\$/lb în 2014). Conform datelor prezentate în tabelul de mai jos, prețul uraniului a scăzut în perioada analizată cu -31,55%, de la 48,9\$/lb (2012) la 38,08\$/lb (2014).

Tabelul nr. 1 - Evoluția prețurilor uraniului, în perioada 2011 – 2015

- dolari/lb -

Anul	Uraniu (U_3O_8) [*]
2012	+ 48,9
2013	+ 38,57
2014	+ 33,47
±2014/2012%	-31,55%
2015	+ 38,08
±2015/2014%	-13,77%

Notă: *) Condiția de livrare: Spot, Nuexco Exchange

Surse: Prelucrare autor prețuri spot uraniu - Index Mundi¹⁴; The Uranium Exchange Company-Ux Weekly & Market Outlook, edițiile 2012-2014

În primele patru luni ale anului 2015, **prețurile** la uraniu au urmat trendul descendent din ultimii ani, Pe ansamblul intervalului analizat, cotațiile medii anuale ale uraniului, au fluctuat la Bursa de la New York, remarcându-se două perioade de scădere continuă: 2012 – 2013 (-21,12%) și 2013 – 2014 (-13,22%). Deși scăderea importantă a fost în prima parte a perioadei analizate (2012 – 2014), de la 48,9\$/lb în 2012 la 38,57\$/lb în 2014, nivelul minim al perioadei (27\$/lb) a fost atins în a doua parte a intervalului, respectiv în perioada mai - august 2014. Nivelul maxim al cotațiilor medii anuale ale energiei nucleare, în cadrul perioadei analizate, a fost de 65\$/lb în februarie 2011,

¹³ Ux Consulting, 2014 Winter Uranium Survey: Sluggish Market Expectations, Ux Weekly 28-14, 7 aprilie 2014, p. 7-9

¹⁴ <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>

cu o lună înainte de dezastrul nuclear de la Fukushima- Daiichi.

Figura 3 - Evoluția prețurilor medii trimestriale la uraniu, 2010 – 2015

Surse: Index Mundi, Uranium Monthly Price 2010-2015 -

<http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>; The Uranium Exchange Company – Ux Weekly & Market Outlook, edițiile 2012-2014

Producția mondială de energie nucleară a înregistrat, pe ansamblul perioadei analizate, o tendință evidentă de creștere, majorându-se continuu în perioada 2012 – 2014, de la 2.346 TWh în 2012, la 2.359 TWh în 2013, la 2.411 TWh în 2014, acest nivel reprezentând cel mai înalt din perioada analizată. Comparativ cu producția globală realizată în 2012, cea din 2014 a fost cu 2,77% mai mare, iar față de cea din 2013 cu 2,20%.

Tabelul nr. 2 – Producția mondială de energie nucleară, în perioada 2012 – 2014

	2012	2013	2014 estimări	-TWh - ±2014/2012(%)
Mondial	2.346	2.359	2.411	+ 2,77
SUA	770,7	790,2	798,6	+ 3,62
Franța	407,4	405,9	418,0	+ 2,6
Rusia	166,3	161,7	169,1	+ 1,68
Coreea de Sud	143,5	132,5	149,2	+ 3,97
China	121,4	144,6	123,8	+ 1,98
Germania	94,1	92,1	91,8	-2,44
Canada	89,1	94,3	98,6	+ 10,66
Ucraina	84,9	78,2	83,1	-2,12
Marea Britanie	64,0	64,1	57,9	-9,53
Suedia	61,5	63,7	62,3	+ 1,3
România	10,6	10,7	10,8	+ 1,89

Surse: World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, 2015; Nuclear share figures: 2003-2013; <http://www.world-nuclear.org>

Principalele țări producătoare de energie nucleară au înregistrat creșteri relativ semnificative, superioare creșterii medii înregistrate la nivel mondial, ale acestui tip de energie printre care se evidențiază: SUA (+3,62%), Franța (+2,6%), Coreea de Sud (+3,97%) și Canada (+10,66%) (tabelul nr.2).

Figura 4 – Producția mondială de energie nucleară (TWh), 2014

Surse: Prelucrare autor conform World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements, 2015; Nuclear share figures: 2003-2013; <http://www.world-nuclear.org>

Ierarhia mondială a țărilor producătoare de energie nu s-a modificat pe parcursul perioadei analizate, la nivelul primelor cinci state. Astfel, unele țări precum SUA, Franța, Rusia și Ucraina și-au menținut pozițiile ocupate, însă altele precum Coreea de Sud, China, Germania, Canada, Marea Britanie și Suedia au fost surclasate de alte state producătoare. Țările menționate concentrează aproximativ 85% din producția mondială de energie nucleară.

În 2014, cel mai mare producător mondial de energie nucleară a fost **SUA**, a cărei energia nucleară reprezintă 19% din totalul de energie produsă autohton, cu o producție de 770,7 TWh și o pondere de 33% în producția mondială.

Franța, Rusia, Coreea de Sud, China și Ucraina s-au situat în tot acest timp pe pozițiile doi, trei, patru, cinci, respectiv opt în clasamentul mondial al producătorilor de energie nucleară. Pentru aceste țări, valoric și procentual, situația producției de energie nucleară, a evoluat în perioada 2011-2012 și 2013-2014, astfel:

- **Franța**, în care energia nucleară deține 75% din totalul de energie totală (convențională și neconvențională) produsă autohton, a avut o creștere de 2,6%, producția variind de la 407,4 TWh (pondere de 17,34% în producția mondială de energie nucleară), la 418 TWh (pondere de 17,37% în producția mondială de energie nucleară);
- **în Rusia**, producția de energie nucleară reprezintă 18% din totalul de energie totală internă, iar între 2011 și 2012 a fost în medie de 166,3 TWh/an (pondere de 7,09% în producția mondială de energie nucleară), ajungând la o medie anuală, între 2013 și 2014, de 169,1 TWh (pondere de 7,01% în producția mondială de energie nucleară), ceea ce a însemnat o creștere cu 1,68%;
- **Coreea de Sud**, în care energia nucleară deține 30,4% din totalul de energie produsă autohton, a avut o creștere de 3,97%, producția evoluând de la 149,2 TWh (pondere de 6,19% în producția mondială de energie nucleară) la 143,5 TWh (pondere de 6,12% în producția mondială de energie nucleară);
- **China**, în care energia nucleară deține 2% din totalul de energie produsă autohton, a avut o creștere de 1,98%, producția variind de la 123,8 TWh (pondere de 5,13% în producția mondială de energie nucleară) la 121,4 TWh (pondere de 5,17% în producția mondială de energie nucleară);
- **Ucraina**, în care energia nucleară deține 46,2% din totalul de energie produsă autohton, a avut o scădere de 2,12%, producția evoluând de la 83,1 TWh (pondere de 3,45% în producția mondială de energie nucleară) la 84,9 TWh (pondere de 3,62% în producția mondială de energie nucleară).

Germania, în care energia nucleară deține 16,1% din totalul de energie produsă autohton, cedează poziția Canadei, trecând de pe locul șase pe șapte. Producția de energie nucleară a

Germaniei a scăzut de la 94,1 TWh (pondere de 4,01% în producția mondială de energie nucleară), în 2012, la 91,8 TWh (pondere de 3,8% în producția mondială de energie nucleară), în 2014. Cu o pondere de 15,3% în energia internă totală, producția de energie nucleară a **Canadei** a crescut în perioada analizată de la 89,1 TWh (reprezentând 3,8% din producția mondială), la 98,6 TWh (pondere de 4,09% la nivel global).

Suedia, în care energia nucleară deține 38,1% din totalul de energie produsă autohton, urcă pe locul nouă, cucerind astfel poziția Marii Britanii. Producția de energie nucleară a acesteia crește de la 61,5 TWh (pondere de 2,62% în producția mondială de energie nucleară) la 62,3 TWh (pondere de 2,58% în producția mondială de energie nucleară). **Marea Britanie**, în care energia nucleară deține 18,1% din totalul de energie produsă autohton, cunoaște o scădere a producției de energie nucleară în perioada analizată (2012 – 2014), de la 64 TWh (pondere de 2,73% în producția mondială de energie nucleară), la 57,9 TWh (pondere de 2,4% în producția mondială de energie nucleară).

Între 2012 și 2014, în **România** producția de energie nucleară a variat nesemnificativ, de la 10,60 TWh (pondere de 0,45% în producția mondială de energie nucleară), la 10,80 TWh (pondere de 0,44% în producția mondială de energie nucleară).

Consumul mondial de energie nucleară a scăzut în perioada 2012 - 2014, cu 6,21% - de la 2.654 TWh, în 2012, la 2.489 TWh, în 2014. În comparație cu 2013 (2.474 TWh), în ultimul an al intervalului analizat, consumul mondial de energie nucleară a crescut nesemnificativ, cu doar 0,61% (Tabelul nr. 3). Diminuarea consumului de energie la nivel mondial s-a datorat, în principal, dezastrului nuclear de la Fukushima-Daiichi, din data de 11 martie 2011. Acest accident a influențat definitiv atât consumul, cât și producția, dar mai ales dezvoltarea capacităților de furnizare a energiei nucleare în ansamblu, sporind neîncrederea consumatorilor și comercianților în acest tip de energie, din cauza vulnerabilității sistemului de protecție asupra mediului înconjurător.

Repartiția pe țări a consumului mondial de energie nucleară evidențiază o tendință de creștere a acestuia în: **Rusia** – de la 172,9 TWh în 2012, la 173,0 TWh în 2014 (+0,06%), **Canada** - de la 94,8 TWh, la 102,1 (+7,7%), **China** - de la 86,3 TWh, la 110,6 (+28,16%), **Marea Britanie** – de la 69,0 TWh, la 70,6 TWh și în **Suedia** - de la 61,1 TWh în 2012, la 66,9 TWh în 2014 (+9,49%).

Reducerea consumului mondial de energie nucleară a fost susținut de diminuarea din multe țări principal consumatoare. Dacă în **SUA** consumul a scăzut cu circa 0,15% (de la 831,8 TWh în 2012, la 830,5 TWh în 2014), în **Franța** reducerea a fost mult mai semnificativă (4,16%), de la 442,1 TWh în 2012, la 423,7 TWh în 2014, în **Japonia** cu 91,04% (de la 162,9 TWh, la 14,6 TWh), în **Coreea de Sud** cu 10,28% (de la 154,7 TWh, la 138,8 TWh), în **Germania** cu 9,91% (de la 108,0 TWh, la 97,3 TWh), iar în **Ucraina** cu 7,76% (de la 90,2 TWh în 2012, la 83,2 TWh în 2014).

În 2014, cu un consum de energie nucleară de 11,6 TWh, **România** deținea o pondere de numai 0,47% în consumul mondial al acestui tip de energie, în creștere ușoară față de 0,44% în 2012.

Tabelul nr. 3 – Consumul mondial de energie nucleară, în perioada 2012 – 2014

- TWh -

	2012	2013	2014 estimări	±2014/2012(%)
Mondial	2654	2474	2489	-6,21
SUA	831,8	809,8	830,5	-0,15
Franța	442,1	425,4	423,7	-4,16
Rusia	172,9	177,5	173,0	+0,06
Japonia	162,9	18,0	14,6	-91,04
Coreea de Sud	154,7	150,3	138,8	-10,28
Germania	108,0	99,5	97,3	-9,91
Canada	94,8	95,8	102,1	+7,7
Ucraina	90,2	90,1	83,2	-7,76
China	86,3	97,4	110,6	+28,16

PRINCIPALELE PIETE DE MĂRFURI

	2012	2013	2014 estimări	±2014/2012(%)
Marea Britanie	69,0	70,4	70,6	+2,32
Suedia	61,1	64,6	66,9	+9,49
România	11,7	11,5	11,6	-0,85

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 35; Department of energy and climate change statistical publication, Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

În perioada 2012 – 2014, **schimburile internaționale cu energie nucleară** au avut un trend predominant descendent (Tabelul nr.4).

Exportatori. Pe plan global, principala țară exportatoare de energie nucleară este **Franța**, cu un volum al livrărilor externe nete anuale de 70 TWh, iar în următorii ani se preconizează că nivelul va putea fi cuprins între 55 și 70 TWh/an. În 2014, cele mai importante destinații ale energiei nucleare generată în centralele din Franța au fost: Italia, Marea Britanie, Elveția, Belgia și Spania. Exportul net de energie nucleară a Franței a evoluat de la 37,6 TWh în 2012, la 65,1 TWh în 2013 și la 48,5 TWh în 2014. Conform datelor RTE¹⁵, energia nucleară a Franței este produsă în 58 de reactoare nucleare operaționalizate de către Compania de Stat Electricite de France (EdF), cu o capacitate totală medie anuală de 63,2 GWe, suplinind 416 TWh în 2014, aproximativ 77% din totalul generat în această țară. Un alt exportator mondial important de energie nucleară este **Rusia**, cu livrări nete aferente anului 2012, de 16,4 TWh și un consum intern de 742 TWh. **China** exportă și dezvoltă afaceri în industria energiei nucleare în următoarele țări: Pakistan, România, Argentina, Marea Britanie, Turcia și Africa de Sud.

Ierarhia mondială a importatorilor de energie nucleară evidențiază o mare diferență între primele două țări clasate, din punct de vedere a ponderilor importurilor deținute în achizițiile mondiale cu energie (2012). Cele două țări la care se face referire sunt **SUA** (pondere de 47,3% în importurile mondiale de energie nucleară) și **Marea Britanie** (12,2%). Pentru a produce energia nucleară de care are nevoie, **Germania** are un necesar mediu de import de aproximativ 3.800 tone/an de uraniu, pe care îl obține, în principal, din Canada, Australia și Rusia.

Tabelul nr. 4 - Principalele țări exportatoare și importatoare de energie nucleară, în perioada 2012 - 2014

- TWh -

Țara/Anul	2012	2013	2014 estimări	± 2014/2012(%)
Export mondial				
Total mondial, din care:				
- Franța	37,6	48,5	65,1	73,13%
- Canada		52,0		
- China		97,0		
- Rusia	16,4			
- Ucraina	11,5			
Import mondial				
Total mondial, din care:				
- SUA	47,3			
-Marea Britanie	12,2			

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 35; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Perspective. În ceea ce privește evoluția viitoare a pieței mondiale a energiei nucleare, prognozele Agenției Internaționale a Energiei (International Energy Agency – IEA) indică o

¹⁵ RTE - Réseau de Transport d'Électricité

tendință de creștere a producției, consumului și comerțului internațional. Conform scenariului noii politici energetice internaționale¹⁶, distribuția/pondera? energiei nucleare în producția globală de electricitate va crește cu 12% până în 2040. Pe plan mondial, capacitatea de generare a energiei nucleare va crește până în 2040, la 624 GWh, cu 60% comparativ cu cea produsă în 2014. Dezvoltarea capacității de generare de energie nucleare se încadrează în modelul general de creștere al noilor tipuri de energie. În acest sens, exemplele Chinei, Indiei, Coreei de Sud și Rusiei sunt de remarcat, în condițiile în care aceste țări își vor intensifica investițiile în centralele nucleare. Creșterea cu 132 GWh în China excede deja capacitățile dezvoltate de către SUA și Rusia. În 2040, producția de energie nucleară a Indiei și Rusiei va putea crește cu 33 GWh, respectiv 19 GWh față de 2013. În pofida unei dublări a capacității de producere a energiei nucleare din Coreea de Sud (țară principal producătoare), la 49 GWh, ponderea totală a capacităților de producere a energiei nucleare din țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în ansamblul capacităților mondiale se prognozează a se reduce de la 80% în 2013, la 52% în 2040. De asemenea, numărul țărilor care dețin reactoare nucleare se preconizează că va crește de la 31 în 2013, la 36 în 2040.

Problema majoră în ceea ce privește producerea și distribuția energiei nucleare este și va rămâne protecția și siguranța populației. Pentru evitarea dezastrelor ce au avut loc la Cernobîl (1986) și Fukushima-Daiichi (2011), investițiile în securitatea reactoarelor nucleare sunt foarte mari și se estimează că vor fi în continuă creștere, ele grevând asupra costurilor și afectând implicit competitivitatea acestei surse.

2. Energiile regenerabile în perioada 2011-2015

În componența termenului de energii regenerabile sunt incluse următoarele tipuri de energii: hidrolică, geotermală, obținută din prelucrarea reziduurilor, din biomasă, solară, fotovoltaică și eoliană. Conform publicației on line de specialitate, MarketLine¹⁷, în perioada 2005 - 2010 veniturile globale obținute din comercializarea energiilor regenerabile au fost în sumă de 322 miliarde \$, marcând o creștere de 6,5% față de anii precedenți (2000 - 2004). În următorii cinci ani, 2010-2015, veniturile asociate pieței energiei regenerabile au crescut cu 8,5%, adică 480 miliarde \$.

Datorită caracterului nepoluant al modului de obținere, a diminuării costurilor de producție, mare parte din viitorul energetic al planetei poate fi asigurat de energiile regenerabile.¹⁸

Evoluția producției mondiale a diferitelor tipuri de energie regenerabilă a fost constantă în perioada analizată. După cum putem observa în tabelul de mai jos, în decursul anului 2014 distribuția producției de energie regenerabilă pe diferitele moduri de obținere a fost următoarea (Tabelul nr.5):

- energia **hidraulică** a fost de 292,3 TWh, cu +6,21% mai mult decât în 2012 și cu +9,43% mai mult decât în 2013;
- energia **eoliană** a fost de 231,5 TWh, cu +64,18% mai mult decât în 2012, respectiv +37,96% mai mult decât 2013;
- energia provenită din **biomasă** s-a cifrat la 53,8 TWh, cu +43,09% mai mult decât în 2012 și cu +36,55% mai mult decât în 2013;
- energia produsă din utilizarea **reziduurilor** a crescut cu +15,05% față de 2012, respectiv +17,91% față de 2013, ajungând la un nivel de 23,7 TWh;
- energia **geotermală** a avut o creștere semnificativă față de 2012, cu +71,79%, respectiv cu +62,42% comparativ cu 2013 (26,8TWh);
- energia **solară** a avut o creștere fulminantă față de 2012, de peste 3,5 ori, respectiv la un

¹⁶ International Energy Agency, Nuclear power: retreat, revival or renaissance?, World Energy Outlook 2014 Factsheet, p. 4. http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf

¹⁷ http://store.marketline.com/Product/renewable_energy_global_industry_guide?productid=ML00016-447

¹⁸ International Energy Agency, Nuclear power: retreat, revival or renaissance?, World Energy Outlook 2014 Factsheet, p. 3. http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf

PRINCIPALELE PIETE DE MĂRFURI

nivel dublu față de 2013, cifrându-se la 51,3 TWh;

- cu toate că producția de energie **fotovoltaică** este relativ scăzută comparativ cu cea obținută din celelalte tipuri de energie, aceasta a cunoscut cea mai importantă creștere, de 8 ori mai mare față de 2012 și de aproape 3 ori față de 2013, atingând o medie anuală de 29,7 TWh.

Tabelul nr. 5 – Producția mondială a diferitelor tipuri de energii regenerabile, în perioada 2012 – 2014
-TWh -

Tip de energie regenerabilă	2012	2013	2014 estimări	±2014/2012(%)
Hidraulică	275,2	267,1	292,3	+6,21
Eoliană	141,0	167,8	231,5	+64,18
Energie din biomasă	37,6	39,4	53,8	+43,09
Energie din reziduuri	20,6	20,1	23,7	+15,05
Geotermală	15,6	16,5	26,8	+71,79
Solară	11,2	18,5	51,3	+358,04
Fotovoltaică	3,3	8,0	29,7	+800,0

Sursa:- Energy Information Administration, The Annual Energy Outlook 2015 with projection to 2040, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie regenerabilă a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+36,31%), de la 204,9 mtoe la 279,3 mtoe. Ierarhia principalelor 8 țări consumatoare de energii regenerabile, care dețin 70% din totalul mondial, s-a modificat neesențial în perioada analizată, Brazilia întrecând India cu 0,54%. (vezi tabelul nr. 6)

Principalele țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie regenerabilă sunt: **China**, care s-a menținut în întreaga perioadă pe locul al doilea, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 12,05% la 15,36% în perioada analizată; **Italia**, care a urcat de pe locul șapte pe locul șase, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 4,1% la 4,65% și **Brazilia**, care a urcat de pe locul șase pe locul cinci și a cărei pondere în consumul mondial a crescut de la 4,39% la 4,73%.

Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial, făcând loc țărilor emergente în energie regenerabilă, dar și-au menținut pozițiile de lideri în clasamentul mondial. Astfel, în perioada analizată, **SUA** a rămas pe primul loc, micșorându-și ponderea în consumul mondial de energie de la 21,96% la 20,98%; **Germania** s-a situat constant pe locul al treilea, reducându-și ponderea de la 11,71% la 10,63%; **Spania** ocupă locul patru, cu o pondere în consumul mondial diminuată de la 6,15% la 6,02%; **India** se situează pe locul șapte, coborând de pe locul cinci, a cărei pondere în consumul mondial a scăzut de la 4,49% la 4,19%; **Japonia**, care se poziționează pe locul opt și-a redus ponderea în consumul mondial de la 3,66% la 3,37%.

România, care deține 0,39% din consumul mondial de energie regenerabilă, a marcat în perioada analizată o creștere de aproape 3 ori, de la 0,3 mtoe la 1,1 mtoe.

Tabelul nr. 6 – Consumul mondial de energie regenerabilă, în perioada 2012 – 2013
- mtoe -

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	204,9	240,8	279,3	36,31
SUA	45,0	50,6	58,6	30,22
Brazilia	9,0	10,0	13,2	46,67
Germania	24,0	27,5	29,7	23,75
Italia	8,4	11,4	13,0	54,76
Spania	12,6	15,0	16,8	33,33
Japonia	7,5	8,2	9,4	25,33
China	24,7	33,5	42,9	73,68
India	9,2	10,9	11,7	27,17
România	0,3	0,6	1,1	266,67

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 38; Department of energy and climate change statistical publication - Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie hidroelectrică a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+7,54%), de la 795,8 mtoe la 855,8 mtoe. Ierarhia țărilor consumatoare de energii regenerabile nu s-a modificat în perioada analizată (vezi tabelul nr. 7).

Principalele țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie regenerabilă sunt: **China**, care s-a menținut în întreaga perioadă pe primul loc, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 19,88% la 24,11% în perioada analizată; **Rusia**, care s-a menținut în toată perioada pe locul cinci, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 4,69% la 4,79%.

Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial. Astfel, **Brazilia** s-a menținut în perioada analizată pe locul doi, dar și-a diminuat ponderea în consumul mondial de energie de la 12,18% la 10,19%; **Canada** s-a situat permanent pe locul al treilea, reducându-și ponderea de la 10,71%, 10,35%; **SUA** ocupă locul patru, cu o pondere în consumul mondial redus de la 9,17% la 7,19%; **India** se situează pe locul șase, micșorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,74% la 3,48%; **Norvegia**, care se poziționează pe locul al șaptea și-a redus ponderea în consumul mondial de la 3,47% la 3,41%; **Japonia**, care se situează pe locul opt și-a micșorat ponderea în consumul mondial de la 2,43% la 2,17%; **Venezuela**, care se situează pe locul nouă și-a redus ponderea în consumul mondial de la 2,36% la 2,22%.

România, care deține 0,4% din consumul mondial de energie hidroelectrică, nu a marcat în perioada analizată nicio fluctuație păstrându-și producția constantă la 3,4 mtoe, cu excepția anului 2012 când s-a obținut o producție de 2,8 mtoe.

Tabelul nr. 7 – Consumul mondial de energie hidroelectrică, în perioada 2011 – 2013

- mtoe -

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	795,8	833,6	855,8	+7,54
China	158,2	197,3	206,3	+30,4
Brazilia	96,9	94,0	87,2	-10,01
Canada	85,2	86,0	88,6	+3,99
SUA	73,0	63,1	61,5	-15,75
Rusia	37,3	37,3	41,0	+9,92
India	29,8	26,2	29,8	0,00
Norvegia	27,6	32,3	29,2	+5,80
Japonia	19,3	18,3	18,6	-3,63
Venezuela	18,8	18,5	19,0	+1,06
România	3,4	2,8	3,4	0,0

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Full Report, p. 37; Department of energy and climate change statistical publication - Energy Trends, Marea Britanie; - EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie eoliană, inclusiv fotovoltaică, a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+20,32%), de la 435,9 TWh în 2011, la 628,2 TWh în 2013. Ierarhia celor mai importante țări consumatoare de energie eoliană, care dețin 81% din totalul mondial, s-a modificat nesemnificativ în perioada analizată. (vezi tabelul nr. 8)

Principalele țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie eoliană sunt: **China**, care s-a menținut pe locul al doilea, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 16,3% la 21% în perioada analizată; **Italia**, care s-a situat constant pe locul opt, crescându-și ponderea în consumul mondial de la 2,27% la 2,39%; **Marea Britanie**, care s-a situat constant pe locul al șaselea, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,56% la 4,36%.

Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial. Astfel, **SUA**, care s-a situat constant pe locul întâi, micșorându-și ponderea în consumul mondial de la 27,85% la 26,97%; **Spania**, care a urcat de pe locul patru pe trei, reducându-și ponderea în consumul mondial de la 9,73% la 8,88%; **Germania**, care a coborât de pe locul patru pe trei, reducându-și ponderea în consumul mondial de la 11,22% la 8,5%; **India** s-a situat mereu pe locul al cincilea, reducându-și ponderea de la 6,06% la 5,54%; **Franța** ocupă locul șapte, scăzându-

PRINCIPALELE PIETE DE MĂRFURI

și ponderea în consumul mondial de la 2,66% la 2,42%.

Consumul de energie eoliană, inclusiv fotovoltaică, a **României**, care deține 0,75% din consumul mondial, a crescut de circa 3 ori în perioada analizată, de la 1,2 TWh în 2011, la 4,7 TWh în 2013.

Tabelul nr. 8 – Producția mondială de energie eoliană și fotovoltaică, în perioada 2011 - 2013

- TWh –

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	435,9	522,1	628,2	+44,12
China	70,3	96,0	131,9	+87,62
SUA	121,4	142,2	169,4	+39,54
Franța	11,6	14,3	15,2	+31,03
Spania	42,4	49,5	55,8	+31,6
Italia	9,9	13,4	15,0	+51,52
India	26,4	31,2	34,8	+31,82
Germania	48,9	50,7	53,4	+9,2
Marea Britanie	15,5	19,6	27,4	+76,77
România	1,2	2,6	4,7	+291,67

Surse: British Petroleum Group, World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 – Renewable energy, Appendices A2, p.41; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

În perioada 2011 – 2013, **consumul mondial de energie solară s-a majorat** de la 59,2 TWh, la 124,8 TWh (+110,81%). Ierarhia principalelor țări consumatoare de energie solară, care dețin 84,62% din totalul mondial, s-a modificat nesemnificativ în perioada analizată (Tabelul nr. 9).

Cele mai importante țări care și-au majorat ponderea în consumul mondial de energie solară sunt: **China**, care a urcat de pe locul cinci pe patru, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 5,07% la 9,54% în perioada analizată; **SUA**, care a urcat de pe locul șapte pe șase, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,04% la 7,45%; **Australia**, care s-a menținut în toată perioada pe locul opt, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 2,03% la 2,88%; **Franța**, care a coborât pe locul șapte de pe șase, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,21% la 3,69%; **Japonia**, care a coborât pe locul cinci de pe patru, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 7,6% la 8,57%. Celelalte țări consumatoare de energie regenerabilă și-au micșorat ponderea în consumul mondial. Astfel, **Germania** s-a menținut în perioada analizată pe locul întâi, micșorându-și ponderea în consumul mondial de la 33,11% la 24,04%; **Italia** s-a situat mereu pe locul al doilea, reducându-și ponderea de la 18,24% la 17,59%; **Spania** ocupă locul trei, scăzându-și ponderea în consumul mondial de la 14,7% la 10,5%.

România, care deține 0,08% din consumul mondial de energie solară, nu a marcat în perioada analizată nicio fluctuație păstrându-și producția constantă la 0,1 TWh.

Tabelul nr. 9 – Producția mondială de energie solară, în perioada 2011 - 2013

- TWh –

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	59,2	94,1	124,8	+110,81
China	3,0	6,2	11,9	+296,67
SUA	1,8	4,4	9,3	+416,67
Australia	1,2	2,4	3,6	+200,0
Franța	1,9	4,0	4,6	+142,11
Italia	10,8	18,9	22,4	+107,41
Spania	8,7	12,0	13,1	+50,57
Germania	19,6	26,4	30,0	+53,06
Japonia	4,5	6,1	10,7	+137,78
România	0,09	0,08	0,1	0,00

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014 - Renewable energy, Appendices A1, p. 40; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Consumul mondial de energie obținută din biomasă, geotermală și alte tipuri a crescut continuu în perioada 2011 - 2013 (+17,22%), de la 410,6 TWh la 481,3 TWh. Ierarhia țărilor consumatoare de energie din biomasă, geotermală și altele, care dețin 63,89% din consumul mondial, s-a modificat în perioada analizată (Tabelul nr. 10), după cum urmează:

Țările care domină consumul mondial de energie de biomasă, geotermală și altele și-au majorat consumul. Singura țară care și-a micșorat ponderea în consumul mondial a fost **SUA**, care s-a menținut în întreaga perioadă pe primul loc, reducându-și ponderea în consumul mondial de la 18,46% la 16,7% în perioada analizată.

Celelalte țări, deși și-au majorat ponderea în consumul mondial nu și-au păstrat locul în clasament, astfel: **Brazilia**, care a urcat pe locul doi de pe trei, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 9,04% la 10,82%; **Germania**, care a coborât de pe locul doi pe trei, crescându-și ponderea în consumul mondial de la 9,16% la 9,93%; **Brazilia**, care a urcat pe locul doi de pe trei, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 9,04% la 10,82%; **China**, care s-a menținut pe locul patru, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 8,77% la 9,54%; **Japonia**, care s-a menținut pe locul cinci, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 24,2% la 25,9%; **Italia**, care s-a menținut pe locul al șaselea, crescându-și ponderea în consumul mondial de la 4,02% la 4,16%; **Marea Britanie**, care a urcat pe locul șapte de pe opt, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,21% la 3,89%; **India**, care a coborât pe locul șapte de pe opt, majorându-și ponderea în consumul mondial de la 3,41% la 3,43%.

România, care deține 0,04% din concumul mondial de energie din biomasă, geotermală și altele, nu a marcat în perioada analizată nicio fluctuație păstrându-și producția constantă la 0,2 TWh.

Tabelul nr. 10 – Producția mondială de energie de biomasă, geotermală și altele, în perioada 2011 - 2013
- TWh -

	2011	2012	2013	±2013/2011(%)
Mondial	410,6	448,0	481,3	+17,22
SUA	75,8	77,0	80,4	+6,07
Brazilia	37,1	39,5	52,1	+40,43
Germania	37,6	44,7	47,8	+27,13
China	36,0	46,0	45,9	+27,5
Italia	16,5	18,1	20,0	+21,21
Marea Britanie	13,2	15,2	18,7	+41,67
Japonia	24,2	25,3	25,9	+7,02
India	14,0	16,5	16,5	+17,86
România	0,2	0,2	0,2	0,0

Surse: World Energy Report, BP Statistical Review of World Energy June 2014–Renewable energy, Appendices A3, p. 42; Department of energy and climate change statistical publication Energy Trends, Marea Britanie; EIA, US Energy Markets Summary, Aprilie 2015

Perspective. În ceea ce privește tendința viitoare a pieței mondiale a energiilor regenerabile, prognozele IEA indică un trend ascendent din punct de vedere al ponderii producției, consumului și comerțului internațional în sectorul energiei electrice. Se preconizează că de la aproximativ 13%, cât reprezenta în 2013 în totalul mondial de producție a energiei electrice, cele regenerabile vor avea în 2040 o pondere de cel puțin 18%.

Generarea de energii regenerabile va crește substanțial, cu aproximativ 50%, conform scenariului pesimist de creștere economică și cu aproximativ 120%, conform scenariului optimist de creștere economică. Specialiștii atenționează asupra rolului politicii energetice, care joacă reprezintă un pas important în dezvoltarea viitoare a energiilor regenerabile. Din categoria energiilor regenerabile, cea mai mare creștere o pot avea energiile eoliene și solare.

Conform prognozei IEA, în 2040, energiile regenerabile (altele decât hidraulice) vor totaliza mai mult de două treimi din totalul mondial de energie electrică. Ponderea generării de energii regenerabile în totalul mondial al electricității poate crește la 22% la orizontul anului 2040, în cazul în care scenariul prețurilor ridicate ale țițeiului se va concretiza. În condițiile unei reduceri semnificative ale prețurilor gazelor naturale se preconizează că ponderea energiilor regenerabile în

totalul mondial nu va crește substanțial în 2040, fiind de doar 15% din total.¹⁹

Pentru 2040, scenariul european al Agenției EREC²⁰ (asumat împreună cu EPIA²¹, ESHA²², ESTIF²³, EUBIA²⁴, EUREC Agency²⁵, EWEA²⁶, AEBIOM²⁷ și EGEC²⁸) este mai optimist decât scenariul american al IEA. Conform acestuia este posibil ca jumătate din totalul producției mondiale energetice să fie acoperit de energiile regenerabile. Aceeași sursă afirmă că, în cadrul energiilor regenerabile, cea mai mare pondere o va putea avea energia fotovoltaică cu o producție prognozată a ajunge în 2040 la 9.000 TWh, urmată de energia eoliană cu 8.000 TWh și energia provenită din biomasă cu 4.290 TWh. În vederea atingerii acestor obiective, Uniunea Europeană face demersuri susținute în dezvoltarea capacităților de producere a energiilor regenerabile, pentru asigurarea unui viitor nepoluant și sustenabil.²⁹

Bibliografie

- Andrew Klein, *Clean Energy - Guaranteed: Why Nuclear Energy Is Worth the Cost*, Progressive Policy Institute, 2010
- Department of energy and climate change, *Energy Trends - Statistical publication*, Marea Britanie, 2015
- Energy Information Administration, *System for the analysis of Global Energy Markets*, 2006
- Enerdata, *Enerdata Energy Statistical Yearbook 2014* - <https://yearbook.enerdata.net/>
- Energy Information Administration, *The Annual Energy Outlook 2015 with projection to 2040*, Aprilie 2015
- Energy Information Administration, *International Energy Annual 2003*, May-July 2005 - www.eia.doe.gov
- Energy Information Administration, *US Energy Markets Summary*, Aprilie 2015
- European Renewable Energy Council, *Renewable energy scenario to 2040*, 2014
- European Renewable Energy Council, *50% of the global energy supply could come from renewables in 2040 – Executive summary*, 2015 - http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/2040Exec_Sum.pdf
- Harrison Jacobs, *The 17th countries generating the most nuclear power* – <http://www.businessinsider.com/countries-generating-the-most-nuclear-energy-2014-3?op=1#ixzz3cMyNCTV0>, Martie 2014
- Index Mundi, *Uranium Monthly Price 2010-2015* – <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=uranium&months=60>
- International Energy Agency, *Nuclear power: retreat, revival or renaissance?*, *World Energy Outlook 2014 Factsheet*, 2014 - http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf
- International Energy Agency, *Renewable energy, World Energy Outlook 2014 Factsheet*, 2014 - http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf
- Tom James, *Energy markets: price risk management and trading*, Wiley Finance, Singapore, 2008
- The Uranium Exchange Company, *Ux Weekly & Market Outlook*, edițiile 2012-2014
- Ux Consulting, *2014 Winter Uranium Survey: Sluggish Market Expectations*, Ux Weekly 28-14, 7 aprilie 2014
- World Nuclear Association, *World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements*, 2015
- World Nuclear Association, *Nuclear share figures: 2003-2013*, <http://www.world-nuclear.org>
- British Petroleum, *World Energy Report - BP Statistical Review of World Energy*, June 2014
- International Energy Agency, *World Energy Outlook 2014 factsheet, How will global energy markets evolve to 2040?*, 2014

¹⁹ International Energy Agency, *Nuclear power: retreat, revival or renaissance?*, *World Energy Outlook 2014 Factsheet*, p. 3. http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2014/141112_WEO_FactSheets.pdf

²⁰ European Renewable Energy Council

²¹ European Photovoltaic Industry Association

²² *European Small Hydropower Association*

²³ *European Solar Thermal Industry Federation*

²⁴ *European Biomass Industry Association*

²⁵ *European Renewable Energy Research Centres Agency*

²⁶ *European Wind Energy Association*

²⁷ *European Biomass Association*

²⁸ *European Geothermal Energy Council*

²⁹ European Renewable Energy Council, *50% of the global energy supply could come from renewables in 2040 – Executive summary*, 2015, p. 1, http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/2040Exec_Sum.pdf